

O‘ZBEKISTON MADANIY JAMIYATDA MILLIY QADRIYATLAR VA UNGA MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISHDA SHAXS OMILINING O‘RNI

Ahatova Dilshoda Bahodir qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

G‘afforova Dilnavoz Almatovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

Annotasiya: Mazkur ilmiy maqola O‘zbekiston madaniyatidagi milliy qadriyatlar va ularga munosabatni shakllantirishda shaxsiy omilning rolini tahlil etishga bag‘ishlangan. Maqolada O‘zbekistonda milliy qadriyatlarning shakllanishi, ularning jamiyatda o‘rni va ahamiyati, shuningdek, bu qadriyatlarning shaxsiy ong va tarbiya orqali qanday rivojlanishi ko‘rib chiqiladi. Shaxsning o‘ziga xosliklari, tarbiyasi, psixologik holati va madaniy an‘analarga munosabati orqali milliy qadriyatlar qanday ifodalanishi, qanday qilib shaxsning jamiyatdagi yuksak axloqiy va estetik normalarni qabul qilishi tahlil qilinadi. Maqolada shaxs omilining jamiyatdagi milliy qadriyatlarni mustahkamlash va ularga ijobiy munosabatni shakllantirishdagi ahamiyati ta’kidlanadi. O‘zbek madaniyatining rivojlanishiga shaxsning bevosita ta’siri, milliy o‘zlikni saqlashda va unga yangi zamonaviy qiymatlar kiritishda qanday muhim rol o‘ynashi muhokama qilinadi. Maqolada ilmiy yondashuvda milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish yo‘llarini aniqlashda muhim metodologik asoslarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: Aksiologiya, qadriyatshunoslik, milliylik, qadrsizlanish, umuminsoniy, asrab-avaylash, yoshlar, ong, jamiyat.

Annotation: This scientific article is dedicated to analyzing the role of the personal factor in shaping the national values in the culture of Uzbekistan and the attitude towards them. The article examines the formation of national values in Uzbekistan, their place and significance in society, and how these values develop through personal consciousness and upbringing. How national values and expressed through an individual's characteristics, upbringing, psychological state, and attitude

towards cultural traditions and explored, as well as how an individual's acceptance of high moral and aesthetic norms in society occurs. The article emphasizes the importance of the personal factor in strengthening national values in society and forming a positive attitude towards them. It discusses the direct impact of an individual on the development of Uzbek culture, the preservation of national identity, and the introduction of new contemporary values. The article provides important methodological foundations for identifying ways to preserve and develop national values.

Keywords: Axiology, value studies, nationalism, devaluation, universality, conservation, youth, consciousness, society.

Абстракция: Данная научная статья посвящена анализу роли личностного фактора в формировании национальных ценностей в культуре Узбекистана и отношения к ним. В статье рассматривается формирование национальных ценностей в Узбекистане, их место и значение в обществе, а также как эти ценности развиваются через личное сознание и воспитание. Исследуется, как национальные ценности выражаются через индивидуальные особенности, воспитание, психологическое состояние и отношение к культурным, традициям, а также, как происходит принятие высоких моральных и эстетических норм в обществе. В статье подчеркивается важность личностного фактора в укреплении национальных ценностей в обществе и формировании к ним позитивных отношений. Обсуждается прямое влияние личности на развитие узбекской культуры, сохранение национальной идентичности и введение новых современных ценностей. Статья предоставляет важные методологические основы для определения способов для определения способов сохранения и развития национальных ценностей.

Ключевые слова: Аксиология, наука о ценностях, национальность, девальвация, универсальность, консервация, молодежь, сознание, общество.

Qadriyat (aksiologiya) atamasi nimani anglatadi? Aksiologiya (yunoncha axio – qadriyat va logos – fan, ta’limot) – qadriyatshunoslik, ma’naviy hodisalardan biri bo’lgan qadriyatlar sohasini o’rganadigan, uning qonun va kategoriyalarini tadqiq qiladigan ilm yo’nalishi, qadriyatlar haqidagi fan. Qadriyatlar haqidagi ta’limot yaqinda vujudga kelgan deb hisoblash odat tusini olgan. Ammo bu noto’g’ri fikrdir. Falsafa tarixida ildizlari falsafiy tizimlarga borib taqaluvchi ancha kuchli qadriyatlarga doir an’anaga duch kelish mumkin Xususan,uyg’onish davri adabiyotida ham O’rta Osiyo ilm-fan namoyandalari Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Rumiylar ijodida insonparvarlik va hur fikrlilik qadriyatlari birinchi o’ringa chiqqan. Qadriyatlar tushunchasi insonning dunyoga bo’lgan munosabatining alohida jihatini namoyon etadi. Xususan, O’zbekiston hududida Sovet hukumati tomonidan o’tkazilgan ba’zi chora tadbirlar natijasida, avvalambor, inson qadri qadrsizlana boshladi. Keyinchalik, 1926-yilga kelib, Sovet hukumati tomonidan Navro’z bayramini nishonlash taqiqlandi. Lekin mamlakatimiz o’z milliy qadriyatlariga sodiq qolgan holda bu bayramni o’zlarining uylarida nishonlashga harakat qilishdi. 1989-yil 29- fevralda Navro’z bayramini nishonlash to’g’risida qaror qabul qilindi. O’sha davrdan boshlab qadriyatlar tushunchasi eng oliy tushuncha sifatida qaralgan. Lekin, afsuski, hozirgi kunda ba’zi qadriyatlarimizning yo’qolib borayotganligi sir emas. Qadriyatlarning yo’qolib borayotganligiga asosiy sabab bu-texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanib borayotganligi. Bunga misol qilib aytadigan bo’lsak, ilgari kichik bolalar yoki nabiralar yoshi qari insonlarning ya’ni bobo-buvilarining uyiga borishar edi. Ular hech qachon bu holatdan zerikishmagan. Lekin hozirgi kunda bu holatni deyarli kuzatmaymiz, ular telefon orqali bobo-buvilarining hol-axvollarini so’rashadi ba’zilari esa hattoki buni qilmaydi ham. Bu yo’qolib borayotgan qadriyatlarimizdan bittasi. Bundan tashqari, mehr -muhabbat tushunchasi kamaymoqda bunga asosiy sabab insonlar hayotining asosiy mazmunini pul deb tushunishmoqda hatto mana shu pul orqali aka-ukasidan, opa-singlisidan, do’st-og’aynisidan, farzandlar ota-onasidan voz kechmoqda bu qadriyatlarimizning yo’qolib borayotganligidan darak emasmi? Pul hayotning mazmuni emas, undan muhimroq narsalar bor. Yana muhim qadriyatlarimizdan biri bu milliyligimizni

qadrsizlanayotganligi. Afsuski, hozirgi kunda yoshlarimiz Yevropa uslubida kiyinishga harakat qilishadi ular nazarida bu kiyimlar ular uchun qulay va zamonaviy. Lekin milliylikimizga nima yetsin. Milliy liboslarimiz bizga o‘zgacha tarovat bag‘ishlashi hammaga ma’lum-ku. O‘zbek do‘ppisi, xon atlas, chaman do‘ppisi chopon bular axir bizning qadriyatlarimiz emasmi. To‘g‘ri bu kiyimlarni har kuni ham kiyish noqulay lekin bayramlarda, sayllarda, turli tadbirlarda, biz o‘zligimiz o‘zbegimizni ko‘rsatish uchun kiysak yaxshi-ku. Yosh avlod 18 yoshga yetgandan so‘ng, o‘zlarini mustaqil his etishadi. Ular kattalarning, keksalarning gapiga quloq solishmaydi, bu ham bizning yo‘qolib borayotgan ijtimoiy qadriyatlarimizdir. Mahallaga, Vatanga, Oilaga bo‘lgan muhabbat bizni yetuk va barkamol, aqlimizni teran qiladi.

Qadriyatlarimizning namoyon bo‘lishida umuminsoniy, an’anaviy, milliy liboslar, marosimlarning o‘rni kattadir.

Hozirgi kunda milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash borasida bir qator chora tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, Surxondaryo vohasida Boysun bahori har yili o‘tkazilib kelinmoqda. Tadbirdan ko‘zlangan asosiy maqsad yoshlar ongida milliylikni uyg‘otish, ularni an‘analarga bo‘lgan munosabatini yanada yaxshilash va qadriyatlarni qayta tiklashdir. Boysun bahori tadbirida milliylikimizni aks ettiruvchi liboslar: atlas, chaman do‘ppi, chopon, iroqi do‘ppilar ko‘rgazmasi bo‘ladi. Yosh yigit-qizlar milliylikimizni tarannum etuvchi liboslarda bo‘lishadi. Ayniqsa do‘mbira, tor jo‘rligida qo‘shiqalar aytishib, raqsga tushishadi. Milliylikimizni aks ettiruvchi taomlar ko‘rgazmasi ham bo‘lib o‘tadi. Ko‘rgazmada O‘zbekistonning eng mashhur va milliy ovqatlar (osh, somsa, chuchvara, manti) namoyish etiladi. Tadbirda turli davlat vakillari ishtirok etishadi. Ular O‘zbek xalqining an‘analarini ko‘rishadi. Tadbirning eng qizg‘in tarafi shundaki, yigit va qizlar milliy o‘yinlarimizni (chillak, varrak uchirish, oq terakmi ko‘k terak, ko‘pkari, boychechak) o‘ynashadi. Tadbir davomida eng qiziq o‘yinlardan bittasi ko‘pkari o‘yini o‘ynaladi. Bu o‘yin qadimiy o‘yinlarimizdan bir bo‘lib kelmoqda. Hozirgi kunda ham voha tomonlarda bu o‘yin muntazam ravishda o‘ynalib kelinmoqda. Boysun bahori ham Navro‘z bayrami kabidir Milliylikimizni anglash uchun bu bayram ham Navro‘z bayrami singari har

yili nishonlanib kelinmoqda. Bayramning uzoq muddat davom etishi xorijlik mehmonlar uchun juda yaxshidir. Ular bizning xalqimiz va milliy urf-odatlarimiz haqida o‘zgacha tasavvurga, taassurotga ega bo‘lishadi. Umuminsoniy qadriyatlar jamiyat hayotida muhim ahamiyatga egadir. Qadriyatlarni qadrlash orqali inson nafaqat o‘zligini balki millatni ham anglab oladi. Qadriyatlar mazmuniga qarab, butun jamiyat haqida hukm chiqarish mumkin. Qadriyatlarimizni asraylik, bu qadriyatlarni yosh avlodga yetkazish bizning muhim vazifalarimizdan bittasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdug‘aniyev,A (2017). O‘zbekiston milliy qadriyatlari va ularning jamiyatdagi o‘rni. Toshkent: Yozuvchilar uyushmasi.
2. Kamilov, Sh (2015). O‘zbekiston madaniyati va ijtimoiy taraqqiyot. Toshkent: O‘zbekiston Universiteti nashriyoti.
3. Sharipov,I (2018).Milliy qadriyatlar va zamonaviy ta’lim.Toshkent: Falsafa instituti nashriyoti.
4. Yo‘ldoshev,A (2020). O‘zbek xalqi madaniyati va an‘analari. Toshkent: O‘zbekiston akademik nashriyoti.
5. Sulstonov, D (2019), Shaxsiy omil va milliy qadriyatlarni shakllantirishdagi roli. Toshkent: Ta’lim va ilmiy tadqiqotlar nashriyoti.
6. Khamdamov,M (2014), Milliy qadriyatlar va ijtimoiy taraqqiyot. Masalalar va yechimlar.Toshkent: Iqtisodiyot va Madaniyat nashriyoti.
7. Akhmedov,A (2016), Jamiyat va shaxs. Milliy qadriyatlar shakllanishidagi muhim omillar. Toshkent: O‘zbekiston fanlar akademiyasi.
8. Turgunov,F (2017), Zamonaviy dunyo va milliy qadriyatlarni saqlash.O‘zbekisto tajribasi. Tashkent: O‘zbekiston fanlar akademiyasi.
9. Ziyodullayev,M (2021), Psixologiya va tarbiya.Milliy qadriyatlar shakllanishi.Toshkent: Psixologiya va Ta’lim nashriyoti.
10. Sayfullayev, B (2014),Shaxs va jamiyat.Milliy qadriyatlarni rivojlantirishdagi roli. Tashkent: Inson va jamiyat nashriyoti.